

المدنيون في ليبيا، بين انتهاكات النزاع المسلح ومخاطر جائحة كورونا. فيروس كورونا.

الباحث العربي حماني

جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المملكة المغربية.

ملخص الدراسة:

ظل المدنيون في ليبيا تحت وطأة الحرب وتداعياتها عقدا من الزمن تقريبا، إلا أن حجم المعاناة من النزاع المسلح ازداد شدة في ظل جائحة كورونا، وذلك بالنظر إلى وضعية الاقتصاد الليبي المنهك وتدهور القطاع الصحي بفعل الاقتتال بين الأطراف المتحاربة. وأمام هذا الوضع، يبقى المدنيون بين مطرقة الحرب وجرائمها، وسندان الوباء العالمي وتأثيراته، إلا أن هناك فئات أكثر عرضة لخطر الفيروس التاجي، ما يجعل من اعتماد إجراءات وتدابير وقائية ضرورة ملحة أمام استمرار النزاع حماية لهذه الفئات وبقية فئات المجتمع.

الكلمات المفتاح: المدنيون- الجرائم- فيروس كورونا- إجراءات.

Abstract :

Libyan civilians between armed conflict violations and the dangers of the Corona Virus pandemic.

For almost a decade, Libyan Civilians have been living under the weight of war and its consequences. Yet, the armed conflict has fiercely increased under the Corona pandemic. In addition, this conflict in Libya has led to the deterioration of economic and health sectors. Therefore, civilians are left between the war hammer and its crimes and the anvil of the global pandemic effects. However, there are more people who are more likely to be infected by coronavirus. So, in this conflict protective measures and procedures must be adopted now to protect these people and the society as well.

Key words: Civilians, crimes, corona virus pandemic, measures.

مقدمة:

على الرغم من النداءات الدولية المطالبة بوقف الاقتتال بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، في ظل الجائحة العالمية لفيروس كورونا، والمتمثلة في الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني والمليشيات المساندة لكل منهما، فإن النزاع المسلح استمر في حصد العديد من الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى الخسائر المادية التي دمرت البنية التحتية للبلاد، وخاصة المنشآت النفطية كمورد أساسي لخزينة الدولة، والبنية الصحية المعول عليها للخروج من الجائحة بأقل الخسائر.

وفي ظل وضع الاستقرار والاضطراب الأمني الذي تعيشه ليبيا في زمن الجائحة، سجلت العديد من المنظمات الدولية الحكومية منها، كمنظمة الأمم المتحدة، وغير الحكومية، كمنظمة "هيومن رايتس واتش" العديد من الانتهاكات في حق المدنيين الليبيين واللاجئين والمهاجرين. وما زاد من تأزيم وضع المدنيين في ليبيا أمام تخوفهم من سرعة انتشار فيروس كورونا، حالة انهيار القطاع الصحي بفعل سنوات الاقتتال والقرب الجغرافي من إيطاليا التي شكلت عدة أسابيع أكبر بؤرة لتفشي الوباء في العالم بعد الصين.

وللحد من سرعة انتشار الوباء والتخفيف من تداعياته على المدنيين في ليبيا، لابد للحكومة الليبية والجيش الوطني الليبي من اعتماد إجراءات وتدابير احترازية كفيلة بالوقاية من الفيروس والحد من تأثيراته، أوصت بها المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في كون موضوعها من أهم مواضيع القانون الدولي الإنساني التي تفرض نفسها وبقوة على الباحث المهتم بشؤون القارة الإفريقية، خاصة وأنه يمس جانبيين من معاناة المدنيين في ليبيا، معاناة ناتجة عن انتهاكات النزاع المسلح الذي دام قرابة عقد من الزمن، وأخرى ناتجة عن تفشي جائحة كورونا، وما لها من تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية على مجتمع أنهكت الحرب نظامه الاقتصادي والصحي.

إشكالية الدراسة:

إذا كانت الأزمة الليبية قد شكلت قبل جائحة كورونا أكثر الأزمات تعقيدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث التداعيات الإنسانية، فإن دخول وانتشار الفيروس في ليبيا وبالنظر إلى الأوضاع

الاقتصادية المتردية والنظام الصحي المتدهور بفعل الحرب، زاد من تأزيم الوضع الليبي، ما جعل من اعتماد إجراءات احترازية للحد من انتشار الوباء ضرورة ملحة.

أهداف الدراسة:

- التعريف بالأزمة الليبية باعتبارها من الأزمات الإفريقية الأكثر تعقيدا.
- تحديد أهم التداعيات الإنسانية التي تلقي بثقلها على المدنيين في ظل استمرار الحرب، وتفشي جائحة كورونا.
- تحديد الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا في ظل الواقع الليبي المتسم بالصراع وعدم الاستقرار.
- الوقوف على أهم الإجراءات التي من شأنها التخفيف من انتشار فيروس كورونا ومن تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

المناهج المعتمدة في الدراسة:

- المنهج الوصفي: لوصف أحداث الأزمة الليبية من أجل التعريف بها والوقوف على حيثياتها، ورصد الجرائم الدولية المرتكبة من قبل الأطراف المتحاربة وخاصة في ظل جائحة كورونا، سواء من طرف الجيش الوطني الليبي أو من طرف حكومة الوفاق الوطني والمليشيات المسلحة المتحالفة معهما.
- المنهج التحليلي: لتحليل الوضع الليبي في ظل تفشي فيروس كورونا، وفهم مواقف المنظمات الدولية من هذا الوضع، قصد استخلاص الإجراءات الكفيلة بالوقاية من الوباء والحد من انتشاره.

خطة الدراسة:

لمعالجة إشكالية الموضوع معالجة تستوفي الشروط المنهجية، عمدت إلى تقسيم الدراسة إلى مبحثين، خصصت الأول للوقوف على حيثيات الأزمة الليبية، ورصد مختلف الجرائم التي تخللتها استنادا إلى تقارير منظمات دولية مهمتها الدفاع عن حقوق الإنسان، والثاني للتعريف بمختلف الفئات الأكثر عرضة لخطر كوفيد 19، والتدابير اللازمة للوقاية منه.

المبحث الأول: حيثيات الأزمة الليبية في ظل جائحة كورونا.

انطلقت شرارة الأزمة الليبية في فبراير 2011، حينما انتفض الشعب الليبي كباقي معظم الشعوب العربية ضد نظام العقيد "امعمر القذافي"، سعيًا منه إلى تحقيق الحرية وبناء دولة ديمقراطية حديثة، لتشكل بذلك إحدى أهم أزمات الربيع العربي بالنظر إلى امتدادها على مستوى الزمن وحجم خسائرها المادية والبشرية (المطلب الأول) وخاصة الانتهاكات التي تزامنت مع جائحة كورونا (المطلب الثاني).

المطلب الأول: التعريف بالأزمة الليبية.

يُجمع المراقبون على اعتبار الشعب التونسي هو صاحب المبادرة في انطلاق ربيع الديمقراطية في العالم العربي، وصحوة الشعوب للمطالبة بالحرية والكرامة، قبل أن تنتقل شرارة الاحتجاج إلى دول عربية أخرى¹²⁵.

فمنذ أواخر عام 2010، بدأت في تونس ولاحقا في مصر أحداث بعض المظاهرات العادية والتي كبرت مثل كرة الثلج، حيث خرجت مظاهرات واحتجاجات تطالب بالإصلاح وتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة والتنمية وغيرها من المطالب، ثم ما لبثت أن ارتقت إلى مطالب بإسقاط النظام، ويعتبر ما

¹²⁵ - مجموعة مؤلفين، تجربة الإصلاح الدستوري في المغرب، منتدى العلاقات العربية والدولية، الطبعة الأولى 2015، ص. 13.

حدث في تونس ومصر المجاورتين لليبيا أهم مؤشرات بداية الأزمة، وأقرب وأبرز الإنذارات التي تؤثر لقرب انتقالها إلى ليبيا126.

وقد انضمت ليبيا في فبراير 2011 إلى بلدان الربيع العربي الأخرى، وذلك عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية ضد عقود من حكم القذافي الاستبدادي127، التي صنّفها الليبيون "بفترة اللانظام"، لتمييزها بالشذوذ من خلال تجنب بناء مؤسسات الدولة والإقدام على كل مستغرب أو فريد من الممارسات128. حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الجماهيرية في مدينة بنغازي في 15 فبراير إثر اعتقال "فتحي تريب"، وهو أبرز المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا، والذي كان يمثل العديد من أسر السجناء الذين قتلوا في سجن بوسليم129، على يد أفراد تابعين لجهاز الأمن الداخلي. وفي 16 فبراير امتدت الاحتجاجات لتشمل مدن "البيضاء والقبة ودرنه وطبرق". وموزاة مع توسع دائرة

126- البشير علي الكوت، إدارة النظام الليبي لأزمة 2011، دراسة في إدارة الأزمات السياسية، مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد (1) العدد (5) الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي بألمانيا، دجنبر 2017، ص. 43.

127- عد كثيرون حكم الزعيم الليبي السابق امعمر القذافي من أعتى وأطول النظم الديكتاتورية حكما في القارة الإفريقية، فبالرغم من الموارد البترولية الكبيرة لذلك البلد الإفريقي، إلا أن الشعب الليبي لم يبلغ حد الرفاهية التي ينعم بها أمثاله من الدول البترولية بالمنطقة العربية نتيجة إهدار تلك الموارد في مغامرات عسكرية للعقيد بالقارة الإفريقية، ومحاولته الظهور كزعيم لها بإغداق أموال الشعب الليبي على الأنظمة الشرعية الحاكمة والحركات المتمردة على السواء بدول تلك القارة.

للمزيد، انظر: أيمن مصطفى عبد القادر، جرائم الحرب في إفريقيا، المكتب العربي للمعارف، الطبعة الأولى 2015، ص. 129.

128- يوسف محمد الصواني، الربيع العربي: الانتفاضة والإصلاح والثورة، ترجمة لطفي زكراوي، منتدى المعارف، بيروت، الطبعة الأولى 2013، ص. 117.

129- تم إعدام 1272 سجيناً رمياً بالرصاص على أيدي حرس السجن تنفيذاً لأوامر صادرة عن عبد الله السنوسي، وقد نفذ الإعدام بعد تمرد عدد من السجناء الذين كانوا يطالبون بتحسين الأوضاع داخل السجن، بما يشمل توفير الرعاية الصحية والسماح بزيارة أفراد الأسرة وإعمال حق السجناء في أن يُقدّموا إلى القضاء من أجل محاكمتهم. ولم يتم إعلام أسر السجناء المُعدمين بوفاة نوابهم إلا بعد مضي سنوات عديدة. ويقول أحد الشهود إنه لم يُعلم بما حصل إلا بعد مضي عشر سنوات. وخلال تلك السنوات كانت أسر العديد من الضحايا تزور السجن كل أسبوع وتُحضر الغذاء والملابس. وكان حرس السجن يستلمون المؤن، ما ترك لدى الأقارب انطباعاً بأن نوابهم لا يزالون على قيد الحياة.

للمزيد، انظر: الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة السابعة عشرة، تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المكلفة بجميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية، بتاريخ 12 يناير 2012، رقم الوثيقة A/HRC/17/44، ص. 12.

متوفر على الرابط: <https://undocs.org/ar/A/HRC/17/44>

تاريخ تصفح الموقع: الأحد 14 ماي 2020.

الاحتجاجات بدأت المعارضة بتنظيم نفسها مستغلة الانشقاقات في صفوف النظام، لتستولي في غضون أسبوع على العديد من المدن. ولم تسلم العاصمة طرابلس من حالة اللا استقرار، حيث شهدت مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للعقيد "امعمر القذافي"130.

وبدا أنه لا مفر من إرغام الزعيم الليبي على التنحي، لأن حكومته أخذت تفقد السيطرة على البلاد، وبدأ بعض الدبلوماسيين في الخارج والمسؤولين الحكوميين في عدة مدن بالانشقاق عن الحكومة والانضمام إلى المعارضة. وفي بنغازي، أنشأت المعارضة سلطة ائتلاف باسم "المجلس الوطني الانتقالي المؤقت"، وأعلنه وزير العدل السابق مصطفى محمد عبد الجليل أنه بمثابة حكومة مؤقتة. وقامت جميع المدن التي استولت عليها قوات المعارضة بتنظيم مجالس محلية، من بنغازي إلى مصراته في قلب الغرب الصناعي131.

وبمجرد الإعلان عن تشكيل المجلس الانتقالي، سعت القوى الدولية والإقليمية المختلفة للتشاور معه، مما أدى إلى إنشاء علاقات غير رسمية مع عدة دول مثل تركيا، واعتراف فرنسا به في 10 مارس 2011، باعتباره الحكومة الوحيدة المشروعة في ليبيا. وقد أضفى هذا الاعتراف الدولي المزيد من الشرعية على المجلس الانتقالي ليحتل بعدها مقعد ليبيا في الأمم المتحدة132.

وعوض أن يعمل النظام السياسي الحاكم على إخماد الثورة، عن طريق الحوار والاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين وامتصاص اندفاعهم فقد اختار الحل العسكري بديلا للحلول السياسية التي من

130- يوسف محمد الصواني، مرجع سابق، ص. 120.

131- منظمة العفو الدولية، تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2011 حول حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثيقة رقم: POL 10/012/2011، ص. 12. متوفر على الرابط:

<https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/pol100122011ara.pdf>

تاريخ تصفح الموقع: السبت 7 نونبر 2020.

132- غادة كمال محمود سيد، الموقف الإفريقي من قرارات المحكمة الجنائية الدولية تجاه إفريقيا، المكتب العربي للمعارف، الطبعة الأولى 2016، ص ص. 237-238.

شأنها وضع حد للاحتجاجات حفاظا على أرواح المدنيين والأمن العام. ففي مدينة بنغازي الواقعة شرق العاصمة الليبية طرابلس، حاول الزعيم الليبي قمع المتظاهرين المدنيين باستخدام القوة، فاستخدم الطائرات الحربية والمدفعية وجند الكثيرين من المرتزقة لقتل وإرهاب المتظاهرين، مما خلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى، وأرهب الأمنيين من الأطفال والشيوخ والنساء. وتوالت مثل هذه الأفعال من النظام الليبي في كثير من المدن والقرى الليبية كمدينة "رأس لانوف وأجدابيا، وبن جواد" وغيرها من المدن الليبية¹³³.

وما زاد من خطورة الهجمات التي نفذها النظام، استخدامه للأسلحة المحظورة دوليا، وهو ما أقرته اللجنة الدولية لتقصي جميع انتهاكات القانون الدولي المزعومة في ليبيا، والتي أفادت باستعمال القوات الحكومية القنابل العنقودية والألغام الأرضية، كما أفادت بعدم استخدام هذه القوات طلقات فسفورية أو رصاص دمدم، ولا أسلحة كيميائية أو فسفورية¹³⁴. الأمر الذي أكدته منظمة العفو الدولية من خلال تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2011¹³⁵.

ولم تنته الاضطرابات بعد القبض على العقيد "امعمر القذافي" ومقتله، بل أصبح انعدام الأمن وسيادة النزاع المسلح الداخلي، في ظل طغيان الميليشيات العسكرية المتحاربة فيما بينها من أجل السيطرة على المناطق الاستراتيجية (النفطية تحديدا) أكبر خطر يهدد ليبيا ومستقبلها. وما زاد من تعقيد الأمر، حالة الانقسام واعتماد طرفي الصراع في ليبيا والمتمثلين في حكومة الوفاق الوطني بقيادة "فايز

¹³³ - محمد أحمد المنشاوي، مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة المسؤولين الليبيين إزاء أحداث ثورة 17 فبراير 2011، مجلة الحقوق، العدد 3/2015، ص. 350.

¹³⁴ - الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة السابعة عشرة، تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المكلفة بجميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية، مارس 2012، مرجع سابق، الفقرة 674.

¹³⁵ - منظمة العفو الدولية، تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2011 حول حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مرجع سابق، ص 13.

السراج" والجيش الوطني الليبي بزعامة المشير "خليفة حفتر" على هذه الميليشيات في نزاعهما المسلح¹³⁶.

كما أن التدخل الأجنبي في الصراع الليبي زاد من تعقيد الوضع وجعل الحرب أكثر دموية، وقلل من فرص توافق الأطراف الليبية المتصارعة. وتتمثل الدول المتدخلة بالأساس في تركيا وقطر الداعمات لحكومة الوفاق الوطني، وروسيا وفرنسا ومصر والإمارات العربية المتحدة الداعمة للجيش الوطني تحت قيادة اللواء المتقاعد "خليفة حفتر". وتحاول العديد من الدول الداعمة تصفية حساباتها على الساحة الليبية كما هو الحال بالنسبة لتركيا ومصر، حيث أجاز برلمان كل منهما إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية. وللحد من التدخل الأجنبي في النزاع المسلح الليبي، أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات التي تدعو الدول المتدخلة إلى وقف كل أشكال الدعم لطرفي الصراع الليبي وسحب جماعات المرتزقة المشاركة في القتال. ويعد القرار (2510) الذي اتخذته المجلس يوم 12 فبراير 2020 أفضل مثال على ذلك، حيث عبّر عن قلقه إزاء تدهور الحالة الإنسانية في ليبيا، وحث الدول المشاركة في مؤتمر برلين على الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وعلى دعوتهم جميع الجهات الفاعلة الدولية أن تحذو حذوهم¹³⁷.

وفي نفس السياق، طالب المجلس جميع الدول الأعضاء بالامتناع امتثالا تاما بحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار (1970) ووقف جميع أنواع الدعم إلى كافة المرتزقة وسحبهم، وتجنب التدخل أو أي تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تأزيم الوضع في ليبيا¹³⁸.

¹³⁶ - بن حوى مصطفى- أحلام صارة مقدم، الأزمة الليبية وتداعياتها على أمن الجزائر، مجلة اتجاهات سياسية الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي- برلين/ألمانيا، العدد 4، ماي 2018، ص. 170.
¹³⁷ - منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم (2510) الذي اتخذته في الجلسة رقم (8722)، الدباجة، ص.ص. 1-2.
متوفر على الرابط: [https://undocs.org/ar/S/RES/2510%20\(2020\)](https://undocs.org/ar/S/RES/2510%20(2020))
تاريخ تصفح الموقع: الأحد 8 نونبر 2020.
¹³⁸ - المرجع نفسه، الفقرة 10.

وإلى جانب التدخل الأجنبي المؤدي إلى تأجيج الصراع، لابد من ذكر دور بعض الدول التي التزمت الحياد، وسعت إلى حل الأزمة الليبية باعتماد الطرق السلمية، وتأتي المملكة المغربية في صدارة هذه الدول، حيث حرصت المملكة على التقريب بين وجهات النظر بين فرقاء الأزمة من خلال عقد جولات الحوار سواء في الصخيرات أو في بوزنيقة. وقد أكد الخبير الأمريكي "ريتشارد ويتز" مدير مركز التحليل السياسي العسكري التابع لمركز التفكير الأمريكي المرموق "معهد هدسون" ومقره واشنطن، أن المغرب "فاعل مهم للغاية ويحظى بالاحترام" من أجل الوساطة بين الأطراف الليبية بهدف التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة الليبية¹³⁹.

وفي ظل هذا الوضع غير المستقر، والذي تزامن مع الأزمة الوبائية لفيروس كوفيد 19، تم ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حق المدنيين في ليبيا، وذلك استنادا إلى تقارير منظمات دولية لحقوق الإنسان، وهو ما سنعكف على توضيحه في متن المطلب الموالي.

المطلب الثاني: الانتهاكات المسجلة في حق المدنيين تزامنا مع جائحة كورونا.

يعتبر فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" نوعا من الفيروسات المعدية التي تسبب التهاب الجهاز التنفسي الحاد. وقد تم الإبلاغ عن الحالات الأولى للفيروس في مقاطعة "ووهان" الصينية وذلك في دجنبر 2019. وفي أوائل يناير 2020، أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن تفشي المرض، لتعلن

¹³⁹ - موقع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، الوساطة من أجل السلام في ليبيا: "المغرب فاعل مهم للغاية ويحظى بالاحترام".

متوفر على الرابط: <https://www.diplomatie.ma/ar>

تاريخ تصفح الموقع: الإثنين 9 نونبر 2020.

المنظمة بعدها عن آلاف الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس خارج الصين، وازدياد عدد البلدان المتضررة بأضعاف، وتخلص في النهاية إلى تقييم مؤداه أن الفيروس ينطبق عليه وصف الجائحة 140. وبسبب انتشاره السريع عبر مختلف قارات العالم، أصبح الفيروس يشغل بال أصحاب القرار والمواطن العادي ويتصدر عناوين وسائل الإعلام بمختلف أصنافها 141.

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في معظم بلدان العالم وكشفه عن أوجه قصور أنظمة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية للدول النامية والمتقدمة على حد سواء، دعت العديد من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول إلى إعطاء الأولوية لحق الجميع في الصحة، واحترام حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، كالمحتجزين في مراكز الاعتقال ومراكز احتجاز المهاجرين، وكبار السن وذوي الإعاقات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 142. إلا أن هذه الحقوق كانت أكثر انتهاكا في الدول التي تعرف نزاعا مسلحا وينهكها الانقسام. وتأتي ليبيا في مقدمة هذه البلدان، حيث كان من المفروض في ظل جائحة كورونا أن يتوقف القتال بين أبناء الوطن الواحد، والتعاون من أجل وضع حد لانتشار الفيروس القاتل، حماية لأرواح مواطنين تشكو منظومتهم الصحية من الوهن والضعف بسبب أعمال الحرب التي استمرت قرابة العقد من الزمن.

وفي هذا السياق، وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان للفترة ما بين فاتح يناير و31 مارس 2020، حيث سجلت وقوع 131 ضحية في صفوف المدنيين (64 حالة وفاة

¹⁴⁰ - نبيه محمد، فيروس كورونا بين ضرورتي اتخاذ تدابير الاحتواء والالتزام بالمعايير الدولية، مجلة الباحث، العدد 17- أبريل 2020، ص ص. 101-102.

¹⁴¹ - En Libye, la guerre à l'ombre du coronavirus, LE TEMPS – LAUSANNE, Publié le 24/04/2020. متوفر على الرابط:

<https://www.courrierinternational.com/article/conflit-en-libye-la-guerre-lombre->

تاريخ تصفح الرابط: الأحد 30 ماي 2020.

¹⁴² - Coronavirus: Respect Rights in COVID-19 Response Human Rights Watch.

متوفر على الرابط: <https://www.hrw.org/ar/tag/coronavirus>

تاريخ تصفح الرابط: الأحد 30 ماي 2020.

و67 إصابة بجروح) ويمثل هذا الرقم زيادة إجمالية في عدد الضحايا المدنيين بنسبة 45 في المائة مقارنة بالفترة السابقة في الربع الأخير من عام 2019، وشمل عدد الضحايا 82 رجلا (43 قتيلا و39 جريحا) و22 امرأة (9 قتيلات و13 جريحة) و19 طفلا (7 قتلى و12 جريحا) و8 فتيات (خمس قتيلات وثلاث جريحات) وكان القتال البري هو السبب الرئيسي في وقوع خسائر في صفوف المدنيين، تليه عمليات الاستهداف والقصف الجوي والعبوات الناسفة يدوية الصنع¹⁴³.

وما يزال عدد الضحايا في ظل جائحة كورونا في ارتفاع يومي مستمر، ويمكن إرجاع هذا الارتفاع من جهة إلى الأعمال القتالية التي تدور غرب ليبيا بين الجيش الوطني الليبي بزعامة المشير "خليفة حفتر" الذي يسعى إلى السيطرة على العاصمة طرابلس، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة التي تهدف إلى طرد قوات الجيش الوطني من الغرب وحصاره في الشرق ليتسنى لها الضغط عليه في المفاوضات التي يمكن إجراؤها للحسم في مستقبل ليبيا، ومن جهة أخرى إلى التدخل الخارجي والتدفق المهول للأسلحة الفتاكة. وللتخفيف من حجم الخسائر البشرية، دعا مجلس الأمن في قراره رقم (2509) الذي اتخذته يوم 11 فبراير 2020 إلى حظر توريد الأسلحة والكف عن التدخل في النزاع الليبي، وهدد الدول المتدخلة والمساهمة في تغذية الصراع في ليبيا بفرض عقوبات قاسية¹⁴⁴.

ولم يقتصر الأمر على الخسائر البشرية، بل تم استهداف البنية التحتية والمنشآت النفطية كمصدر أساسي لتمويل خزينة الدولة، والمستشفيات التي تمت مهاجمتها في ظل الجائحة، حيث تضرر إلى حدود مارس 2020 ما مجموعه 27 مرفقا للرعاية الصحية بدرجات متفاوتة، وخلال شهر أبريل تم

¹⁴³ - منظمة الأمم المتحدة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين للفترة ما بين 1 يناير و31 مارس 2020.

متوفر على الرابط: <https://unsmil.unmissions.org/ar/>

تاريخ تصفح الموقع: السبت 30 ماي 2020.

¹⁴⁴ - منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، قرار رقم (2509) المتخذ في الجلسة رقم (8719) بتاريخ 11 فبراير 2020، رقم الوثيقة: S/RES/2509 (2020).

متوفر على الرابط: [https://undocs.org/ar/S/RES/2509%20\(2020\)](https://undocs.org/ar/S/RES/2509%20(2020))

تاريخ تصفح الموقع: الثلاثاء 2 يونيو 2020.

استهداف مستشفى الخضراء العام في طرابلس وهو أحد المرافق الصحية التي تم تخصيصها لاستقبال المصابين بكوفيد 19. ويعد الهجوم على المستشفيات والطواقم الطبية والتمريضية العاملة فيها، انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في وقت تشتد الحاجة إليها في ظل جائحة عالمية أرهقت أكثر المنظومات الصحية تقدما في العالم¹⁴⁵.

وأمام هذا الواقع، أدان الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم على مستشفى الخضراء، وذكّر جميع أطراف النزاع في ليبيا بأن العاملين في المجال الطبي والمستشفيات والمرافق الطبية محميون بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن الهجمات عليها قد تشكل جرائم حرب، ولذلك جدد وقف إطلاق النار في ليبيا ودعا إلى تكثيف الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا¹⁴⁶.

كما أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الآثار المدمرة لجائحة كورونا للمجتمعات التي مزقتها الحروب كما هو الحال بالنسبة لليبيا، ودعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لأن ظروف العنف وعدم الاستقرار في حالات النزاع يمكن أن تؤدي إلى استفحال الجائحة¹⁴⁷.

وفي نفس السياق، أكد الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان "روبرت كولفيل" على عدم مشروعية الهجمات العشوائية، وغيرها من الأعمال القتالية التي تستهدف المرافق الصحية وموظفي الصحة حيث قال: "تعد الهجمات العشوائية واستهداف المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وقد ترقى إلى جرائم حرب". وبحسب المنظمات الإنسانية، يعاني النظام

¹⁴⁵ - منظمة الأمم المتحدة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بيان منسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو حول استهداف المستشفى الخضراء العام في طرابلس، 6 أبريل 2020.

متوفر على الرابط: <https://unsmil.unmissions.org/ar>

تاريخ تصفح الموقع: الثلاثاء 2 يونيو 2020.

¹⁴⁶ - منظمة الأمم المتحدة، أخبار الأمم المتحدة، ليبيا: الأمين العام يدين القصف العنيف الذي استهدف مستشفى الخضراء في طرابلس ويجدد وقف إطلاق نار إنساني في البلاد.

متوفر على الرابط: <https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052862>

تاريخ تصفح الموقع: الأربعاء 3 يونيو 2020.

¹⁴⁷ - منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم (2532) المتخذ يوم 1 يوليو 2020، ص. 2.

متوفر على الرابط: [https://undocs.org/ar/S/RES/2532\(2020\)](https://undocs.org/ar/S/RES/2532(2020))

تاريخ تصفح الموقع: الاثنين 9 نونبر 2020.

الصحي في ليبيا من ضغط متزايد ونقص في الموارد، ويضع مؤشر الأمن الصحي العالمي ليبيا بين 27 دولة من أصل 195 "الأكثر عرضة لتفشي الأمراض الناشئة" 148.

وأمام هذا الوضع، يبقى المواطن الليبي أكثر عرضة لمرض كوفيد 19 في ظل استمرار النزاع المسلح. إلا أن هناك فئات هشة من المجتمع الليبي معرضة بشكل كبير لوباء كورونا وفي مقدمتها فئة المعتقلين والنازحين والمهاجرين والمتقدمين في السن وذوو الأمراض المزمنة. ولتجاوز هذا الوضع من اللازم اتخاذ خطوات وإجراءات كفيلة بالتخفيف من تداعيات الجائحة، وهو ما سنعالجه في المبحث الثاني.

المبحث الثاني: المدنيون في ليبيا في مواجهة الأزمة الوبائية.

يهدد فيروس كورونا مختلف فئات المجتمع، خاصة إذا كان تحت وطأة الحرب وتداعياتها كما هو حال المجتمع الليبي، إلا أن هناك فئات أكثر عرضة لخطر كوفيد 19 (المطلب الأول) ولتفادي هذا الخطر ينبغي اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها الحد من الفيروس وتأثيراته (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الفئات الأكثر عرضة لخطر كوفيد 19 في ظل استمرار النزاع المسلح.

يمثل كوفيد 19 تهديداً كبيراً للأرواح في البلدان التي تحظى بمنظومات صحية قوية، كما هو الوضع بالنسبة لمعظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وهذا التهديد يتضاعف في الأماكن التي عصفت الحروب فيها بالمنظومات الصحية، حيث يتكدس الناس الذين شردهم النزاع في أماكن تشح فيها الموارد المنقذة للحياة، كالمياه النظيفة والصابون والدواء. إضافة إلى ذلك، تقلص قدرة المنظومات

148- منظمة الأمم المتحدة، أخبار الأمم المتحدة، ليبيا: تجديد دعوة الأطراف إلى الالتزام "بوقف إنساني" فوري للأعمال العدائية في ظل تفشي جائحة كورونا.

متوفر على الرابط: <https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053392> تاريخ تصفح الموقع: الأربعاء 3 يونيو 2020.

الصحية التي أنهكها النزاع، كما هو الحال في ليبيا، على الكشف عن حالات الإصابة بالمرض والتعامل معها ومتابعتها، الأمر الذي يزيد بدوره من مخاطر انتشار العدوى¹⁴⁹.

وتزيد خطورة فيروس كورونا عندما يتعلق الأمر بكبار السن والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والأمراض التنفسية المزمنة، وارتفاع ضغط الدم. ويصبح الخطر أكثر حدة بشكل خاص في مراكز الاحتجاز، مثل السجون ومراكز احتجاز المهاجرين، وكذلك المؤسسات التي يعيش فيها ذوو الإعاقة، ودور العناية بكبار السن، حيث يستطيع الفيروس الانتشار بسرعة، لاسيما إذا كان الحصول على الرعاية الصحية ضعيفا في الأصل. لهذا ترى منظمة "هيومن رايتس واتش" أن الدول ملزمة بضمان الرعاية الصحية للمحتجزين لديها، على أن تكون متساوية على الأقل مع الرعاية المتاحة لعامة الناس، وعليها ألا تمنع أو تقيّد حصول المحتجزين، بما يشمل طالبي اللجوء والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق، على نفس القدر من الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية. لأنه قد يكون النازحون الذين يعيشون في مخيمات، والأشخاص الذين يعيشون بلا مأوى أكثر عرضة للخطر بسبب عدم حصولهم على المياه والرعاية الصحية الكافية¹⁵⁰.

ويزيد الخوف من الانتشار السريع للفيروس بين هذه الفئات، إذا علمنا أن منظمة الأمم المتحدة قدرت أن النزاع الحالي في طرابلس قتل مئات المدنيين، وشرّد أكثر من 150 ألفا، يعيش بعضهم في ملاجئ

¹⁴⁹ - اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيان صحفي، 30 مارس 2020، كوفيد 19: لا بد من تحرك عاجل للتصدي للتهديدات المحدقة بالأرواح في أماكن النزاع، ص ص. 1-2.
متوفر على الرابط: <https://www.icrc.org/ar/document>
تاريخ تصفح الموقع: الأربعاء 3 يونيو 2020.
¹⁵⁰ - منظمة هيومن رايتس واتش، الأبعاد الحقوقية في الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، مارس 2020.
متوفر على الرابط: <https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/340319>
تاريخ تصفح الموقع: الخميس 4 يونيو 2020.

مزدحمة وغير صحية، وغير قادرين على العودة إلى منازلهم. كما قدرت المنظمة الدولية للهجرة أنه إلى حدود دجنبر 2019، ظل ما مجموعه 355.672 شخصا مشردين في ليبيا¹⁵¹.

وقد دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السلطات الليبية إلى اتخاذ تدابير وقائية خاصة، تكفل عدم وصول عدوى الفيروس إلى داخل السجون، حيث يستحيل تطبيق سياسة التباعد الجسدي. ذلك أن آلاف الليبيين محتجزن تعسفا ومدد طويلة بلاتهم في جميع أنحاء البلاد من قبل وزارات الداخلية والدفاع والعدل التابعة للسلطتين المتناحرتين، ويواجهون العنف والاحتفاظ ورداءة مرافق الصرف الصحي والنظافة¹⁵².

كما أن المهاجرين في ليبيا معرضون بشدة للإصابة بالمرض، حيث أن العديد منهم لا يحصلون على القدر الكافي من المعلومات أو الرعاية الصحية أو الدخل المادي¹⁵³.

لهذا شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة الاحترام التام لحقوق الإنسان، كما أكدت أنه لا مجال في ظل هذه الجائحة لأي شكل من أشكال التمييز أو العنصرية أو كراهية الأجانب في جهود التصدي للوباء¹⁵⁴.

¹⁵¹ - هيومن رايتس واتش، ليبيا: المحتجزون عرضة لخطر انتشار فيروس كورونا، ص. 2. متوفر على الرابط: <https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/29/340066> تاريخ تصفح الموقع: الخميس 4 يونيو 2020.

¹⁵² - Human Right Watch, Des détenus exposés au risque de propagation de coronavirus. متوفر على الرابط: <https://www.hrw.org/fr/news/2020/03/29/libye-des-detenus-exposes-au-> تاريخ تصفح الموقع: الجمعة 5 يونيو 2020.

¹⁵³ - اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليبيا: الليبيون بين مطرقة النزاع وسندان الفيروس، ص. 2. متوفر على الرابط: <https://www.icrc.org/ar/document> تاريخ تصفح الموقع: الجمعة 5 يونيو 2020.

¹⁵⁴ - منظمة الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، قرار اتخذته الجمعية العامة حول التضامن العالمي لمكافحة فيروس كورونا، 2 أبريل 2020، الفقرة السادسة. متوفر على الرابط: <https://undocs.org/ar/A/RES/74/270> تاريخ تصفح الموقع: الخميس 4 يونيو 2020.

وللحد من خطر انتشار فيروس كورونا في ليبيا، كون منظومتها الصحية مُتهكّة بفعل النزاع المسلح الذي عرفته البلاد منذ عقد من الزمن تقريبا، وليست مستعدة للتعامل مع تدفقات هائلة لحالات الإصابة بمرض كوفيد 19، لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الكفيلة بالتخفيف من أعداد ضحايا الوباء العالمي، وقد استقيننا هذه الإجراءات من توصيات العديد من المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، التي أوصت بها أطراف الصراع في ليبيا وخاصة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، لاعتمادها بهدف الخروج من الجائحة بأقل الخسائر الممكنة، وهذا ما سيتم معالجته في المطلب الموالي.

المطلب الثاني: الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار الوباء.

غني عن القول أنا جائحة كورونا ستكون لها آثارا مدمرة للمجتمع الليبي الذي أنهكته الحرب، وأضعفت منظومته الصحية وجعلت منه بلد أزمات تكاد لا تنتهي، كأزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين والأسرى والمعتقلين. وقد جاءت جائحة كورونا لتزيد الوضع الليبي تعقيدا، وتجعل من مهمة الحد من انتشار الوباء ومن تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية مهمة صعبة. وللتخفيف من هذه التأثيرات، لابد للأطراف المتحاربة من اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، الأمر الذي أوصت به مجموعة من المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة.

حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة السيد "أنتونيو غوتيريس" إلى وقف إطلاق النار في كل البلدان التي تعرف نزاعا مسلحا من أجل المساعدة على إنشاء ممرات إنسانية لإيصال المساعدات المنقذة للحياة في ظل الجائحة العالمية، معتبرا أن الإنسانية تواجه فيروس كورونا كعدو مشترك

يستهدف الجميع دون تمييز، وأن اللاجئين وغيرهم ممن شردتهم الصراعات العنيفة معرضون للخطر بشكل مضاعف¹⁵⁵.

كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف المتحاربة بالوقف الفوري للنزاع المسلح، وتكثيف الجهود لمحاصرة انتشار فيروس كورونا¹⁵⁶.

وهو الأمر الذي أكد عليه مجلس الأمن في قراره رقم (2509) الخاص بالأزمة الليبية يوم 11 فبراير 2020، حين حث أطراف النزاع على وقف إطلاق النار ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أو التجاوزات التي تمس حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي الإنساني¹⁵⁷. وكذلك في القرار رقم (2532) الذي اتخذته في فاتح يوليوز 2020 والخاص بالتدابير الواجب اتخاذها في الدول التي تعرف نزاعات مسلحة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والتخفيف من تداعياتها على المدنيين¹⁵⁸.

وبالنسبة للمعتقلين، حثت منظمة الأمم المتحدة على اتخاذ جميع تدابير الصحة العامة الناجعة لحماية المعتقلين من الإصابة بفيروس كورونا، حيث أن الاكتظاظ في العديد من مواقع الاعتقال يقوض النظافة والصحة والسلامة والكرامة الإنسانية، مما يتسبب في "عقبة لا يمكن التغلب عليها لمنع جائحة كوفيد 19"، وحثت صانعي السياسات على "اللجوء إلى الاحتجاز كملاذ أخير، لا سيما في حالة الاكتظاظ". كما دعت المنظمة إلى إطلاق سراح المعتقلين غير العنيفين، وكذلك الأشخاص المعرضين لخطر كبير، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية ما قبل الجائحة،

¹⁵⁵ - منظمة الأمم المتحدة، الأمانة العامة، نداء لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم.

متوفر على الرابط: <https://www.un.org/sg/ar/node/251352>

تاريخ تصفح الموقع: الجمعة 5 يونيو 2020.

¹⁵⁶ - L'ONU appelle les parties libyennes à mettre fin aux hostilités et à se concentrer sur la lutte contre le coronavirus.

متوفر على الرابط: french.xinhuanet.com/afrique/2020-03/26/c_138918773.htm

تاريخ تصفح الموقع: السبت 6 يونيو 2020.

¹⁵⁷ - الأمم المتحدة، مجلس الأمن، قرار رقم (2509) المتخذ في الجلسة رقم (8719) بتاريخ 11 فبراير 2020، مرجع سابق.

¹⁵⁸ - منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم (2532)، مرجع سابق، الفقرة الأولى.

وإلى رفع مستوى النظافة الصحية لمنع أو الحد من انتشار الفيروس التاجي. وشددت على أن "الاستجابة السريعة والحازمة التي تهدف إلى ضمان احتجاز سليم وأمن والحد من الاكتظاظ، أمر ضروري للتخفيف من خطر دخول كوفيد 19، وانتشاره في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز¹⁵⁹.

ومن جهتها، أوصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح النساء والأطفال، وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، والمهاجرين واللاجئين الموجودين في مراكز التوقيف في ليبيا بشكل عاجل، أخذا بعين الاعتبار تفشي كوفيد 19 والاكتظاظ في مراكز التوقيف ونقص الرعاية الصحية المناسبة في تلك المرافق¹⁶⁰.

وللحد من انتشار فيروس كورونا داخل المعتقلات، دعت منظمة "هيومن رايتس واتش" السلطات الليبية إلى خفض عدد المحتجزين، من خلال الإفراج عن الأشخاص المحتجزين ظلما أو تعسفا. وإفراج عن المحتجزين تعسفا لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمات، وكذلك عن المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين فقط بسبب وضعهم كمهاجرين. وحثت السلطات أيضا على النظر في إطلاق سراح الأطفال، ومرتكبي الجرائم البسيطة وغير العنيفة، والأشخاص الذين قضوا معظم عقوباتهم، وعلى إيجاد بدائل عن الاحتجاز للمحتجزين الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن وذوي الإعاقة الذين تُعرضهم إعاقتهم لخطر العدوى، والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية مسبقة.

¹⁵⁹ - منظمة الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تحت على اتخاذ جميع تدابير الصحة العامة المناسبة لحماية المعتقلين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

متوفر على الرابط: <https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054832> متوفر على الرابط: تاريخ تصفح الموقع: السبت 6 يونيو 2020.

¹⁶⁰ - منظمة الأمم المتحدة، ليبيا: تجديد دعوة الأطراف إلى الالتزام "بوقف إنساني" فوري للأعمال العدائية في ظل تفشي جائحة كورونا | أخبار الأمم المتحدة.

متوفر على الرابط: <https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053392> تاريخ تصفح الموقع: السبت 6 يونيو 2020.

وفي نفس السياق، دعت المنظمة السلطات إلى الإفراج عن أطفال وزوجات المقاتلين المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" المحتجزين في سجن الكلية الجوية بمصراتة وسجن معيتيقة في طرابلس، الذين لم يُتهموا بارتكاب جرائم. وبالنسبة إلى غير الليبيين، دعت "هيومن رايتس واتش" الحكومات الأجنبية إلى إعادة مواطنيها الذين ما زالوا عالقين في ليبيا في ظروف قاسية.

واستجابة لهذه الدعوات، أصدرت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني إحدى السلطتين المتنافستين في ليبيا، في 28 مارس 2020، قرارا بالإفراج عن 466 سجيناً من سجون طرابلس التي تسيطر عليها وزارة العدل لتقليص الاكتظاظ. وشملت القائمة المحبوسين احتياطياً والمحتجزين الذين يستوفون قواعد الإفراج المشروط¹⁶¹.

وبالنسبة للمهاجرين، باعتبار ليبيا أرض عبور، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مجموعة من التدابير والإجراءات الخاصة بالتعامل مع المهاجرين في ظل جائحة كوفيد 19، تتمثل في تعليق إعادة القسرية للمهاجرين ونبد التمييز بينهم وبين المواطنين الليبيين فيما يتعلق بالرعاية الصحية، وتوفير سبل الحماية من فيروس كورونا. كما أكدت المفوضية على إغلاق مراكز توقيف واحتجاز المهاجرين خاصة وأن العديد منها موجودة قريبة من الأعمال العدائية¹⁶².

وفيما يتعلق بوضع الأقليات في ظل الجائحة، فقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية والمليشيات المسيطرة فعلياً على الأرض، إلى ضمان المساواة في الرعاية الصحية الكفيلة بحماية هذه الفئة من تداعيات هذا الوباء، بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو الأصل العرقي، فجميع أطراف

¹⁶¹ - هيومن رايتس واتش، ليبيا: المحتجزون عرضة لخطر انتشار فيروس كورونا، مرجع سابق، ص. 2.
¹⁶² - الأمم المتحدة، أخبار الأمم المتحدة، مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن القلق إزاء ترحيل أكثر من ألف مهاجر من ليبيا خاصة في ظل جائحة كوفيد 19.

متوفر على الرابط: <https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053952>
 تاريخ تصفح الموقع: السبت 6 يونيو 2020.

النزاع ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي بمعالجة المرضى دون تمييز مجحف أو تفرقة فيما عدا الأسباب الطبية¹⁶³.

خاتمة:

إذا كان أنجع حل للحد من انتشار وباء كورونا في دول العالم التي تعيش السلم، يتمثل في تدابير الحجر الصحي والتباعد الجسدي، فإن أفضل تدبير وقائي لمحاصرة الوباء في الدول التي تعيش حالة الحرب والاضطراب كما هو الحال بالنسبة لليبيا، يبقى هو وقف إطلاق النار وتغليب الاعتبارات الإنسانية على المصالح السياسية الضيقة، سواء مصالح الأطراف الداخلية للنزاع والمتمثلة في حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، أو مصالح الدول المتدخلة في النزاع وفي مقدمتها روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة من جهة، وتركيا وقطر من جهة أخرى.

وما دامت الأطراف المتقاتلة في ليبيا تنفذ أجنداث خارجية لا علاقة لها بالمصالح العليا للوطن، ولا تراعي إلا أهداف وغايات الدول المتدخلة التي تتغذى من دخان الصراع الليبي، فإنه وحتى بعد القضاء على جائحة كورونا، ستظل ليبيا ساحة لتصفية حسابات الدول المتدخلة، وسيظل الوباء الفتاك الذي يخنق حاضر ومستقبل ليبيا هو غياب الاندماج الوطني بين فئات المجتمع الليبي، كأساس قوي لكل دولة حديثة يحلم بها حفدة عمر المختار المقاوم.

¹⁶³ - منظمة العفو الدولية، ليبيا: التمييز المجحف التاريخي يهدد الحق في الصحة للأقليات في مدن الجنوب وسط تفشي فيروس كوفيد 19، نشر يوم 20 أبريل 2020.

متوفر على الرابط: <https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/04/libya-historic-discrimination> - تاريخ تصفح الموقع: الثلاثاء 10 نونبر 2020.

قائمة المراجع:

أولاً: باللغة العربية

1- الكتب.

- أيمن مصطفى عبد القادر، جرائم الحرب في إفريقيا، المكتب العربي للمعارف، الطبعة الأولى 2015.
- غادة كمال محمود سيد، الموقف الإفريقي من قرارات المحكمة الجنائية الدولية تجاه إفريقيا، المكتب العربي للمعارف، الطبعة الأولى 2016.
- مجموعة مؤلفين، تجربة الإصلاح الدستوري في المغرب، منتدى العلاقات العربية والدولية، الطبعة الأولى 2015.
- يوسف محمد الصواني، الربيع العربي: الانتفاضة والإصلاح والثورة، ترجمة لطفي زكراوي، منتدى المعارف، بيروت، الطبعة الأولى 2013.

2- المجلات:

- البشير علي الكوت، إدارة النظام الليبي لأزمة 2011، دراسة في إدارة الأزمات السياسية، مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد (1) العدد (5) الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي بألمانيا، دجنبر 2017.
- بن حوى مصطفى- أحلام صارة مقدم، الأزمة الليبية وتداعياتها على أمن الجزائر، مجلة اتجاهات سياسية الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي- برلين/ألمانيا، العدد 4، ماي 2018.
- محمد أحمد المنشاوي، مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة المسؤولين الليبيين إزاء أحداث ثورة 17 فبراير 2011، مجلة الحقوق، العدد 3/2015.

- نبيه محمد، فيروس كورونا بين ضرورتي اتخاذ تدابير الاحتواء والالتزام بالمعايير الدولية، مجلة الباحث، العدد 17- أبريل 2020.

3- موقع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.

- موقع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، الوساطة من أجل السلام في ليبيا: "المغرب فاعل مهم للغاية ويحظى بالاحترام".

متوفر على الرابط: <https://www.diplomatie.ma/ar>

4- النصوص القانونية الدولية:

أ- قرارات ووثائق دولية.

- وثائق صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

- قرارات مجلس الأمن.

- منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، قرار رقم (2509) المتخذ في الجلسة رقم (8719) بتاريخ 11 فبراير 2020، رقم الوثيقة: (2020) S/RES/2509.

متوفر على الرابط: [https://undocs.org/ar/S/RES/2509%20\(2020\)](https://undocs.org/ar/S/RES/2509%20(2020))

- منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم (2510) الذي اتخذه في الجلسة رقم (8722).

متوفر على الرابط: [https://undocs.org/ar/S/RES/2510%20\(2020\)](https://undocs.org/ar/S/RES/2510%20(2020))

- منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم (2532) المتخذ يوم 1 يوليوز 2020.

متوفر على الرابط: [https://undocs.org/ar/S/RES/2532\(2020\)](https://undocs.org/ar/S/RES/2532(2020))

- وثائق صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

- الأمم المتحدة، الجمعية العامة ، مجلس حقوق الإنسان، الدورة السابعة عشرة، تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المكلفة بجميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية، بتاريخ 12 يناير 2012، رقم الوثيقة A/HRC/17/44.

متوفر على الرابط: <https://undocs.org/ar/A/HRC/17/44>

- منظمة الأمم المتحدة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين للفترة ما بين 1 يناير و31 مارس 2020.

متوفر على الرابط: <https://unsmil.unmissions.org/ar/>

- منظمة الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، قرار اتخذته الجمعية العامة حول التضامن العالمي لمكافحة فيروس كورونا، 2 أبريل 2020.

متوفر على الرابط: <https://undocs.org/ar/A/RES/74/270>

- منظمة الأمم المتحدة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بيان منسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو حول استهداف المستشفى الخضراء العام في طرابلس، 6 أبريل 2020.

متوفر على الرابط: <https://unsmil.unmissions.org/ar/>

- الأمم المتحدة، أخبار الأمم المتحدة، مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن القلق إزاء ترحيل أكثر من ألف مهاجر من ليبيا خاصة في ظل جائحة كوفيد 19.

متوفر على الرابط: <https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053952>

- وثائق صادرة عن الأمانة العامة:

- منظمة الأمم المتحدة، الأمانة العامة، نداء لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم.

متوفر على الرابط: <https://www.un.org/sg/ar/node/251352>

- منظمة الأمم المتحدة، أخبار الأمم المتحدة، ليبيا: تجديد دعوة الأطراف إلى الالتزام "بوقف إنساني" فوري للأعمال العدائية في ظل تفشي جائحة كورونا.

متوفر على الرابط: <https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053392>

- منظمة الأمم المتحدة، أخبار الأمم المتحدة، ليبيا: الأمين العام يدين القصف العنيف الذي استهدف مستشفى الخضراء في طرابلس ويجدد وقف إطلاق نار إنساني في البلاد.

متوفر على الرابط: <https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052862>

- منظمة الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تحت على اتخاذ جميع تدابير الصحة العامة المناسبة لحماية المعتقلين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

متوفر على الرابط: <https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054832>

ب- تقارير لمنظمات حقوقية وإنسانية:

- اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيان صحفي، 30 مارس 2020، كوفيد 19: لا بد من تحرك عاجل للتصدي للتهديدات المحدقة بالأرواح في أماكن النزاع.

متوفر على الرابط: <https://www.icrc.org/ar/document>

- منظمة العفو الدولية، ليبيا: التمييز المحجف التاريخي يهدد الحق في الصحة للأقليات في مدن الجنوب وسط تفشي فيروس كوفيد 19، نشر يوم 20 أبريل 2020.

متوفر على الرابط: <https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/04/libya>

- منظمة هيومن رايتس واتش، الأبعاد الحقوقية في الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، مارس 2020.

متوفر على الرابط: <https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/340319>

- هيومن رايتس واتش، ليبيا: المحتجون عرضة لخطر انتشار فيروس كورونا.

متوفر على الرابط: <https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/29/340066>

- اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليبيا: الليبيون بين مطرقة النزاع وسندان الفيروس.

متوفر على الرابط: <https://www.icrc.org/ar/document>

ثانيا: باللغة الفرنسية:

1- Articles :

- En Libye, la guerre à l'ombre du coronavirus, LE TEMPS – LAUSANNE, Publié le 24/04/2020.

Disponible sur le site :

<https://www.courrierinternational.com/article/conflit-en-libye->

- L'ONU appelle les parties libyennes à mettre fin aux hostilités et à se concentrer sur la lutte contre le coronavirus.

Disponible sur le site :

french.xinhuanet.com/afrique/2020-03/26/c_138918773.htm

2- Rapports des organisations internationales.

- Human Right Watch, Des détenus exposés au risque de propagation de coronavirus.

Disponible sur le site :

<https://www.hrw.org/fr/news/2020/03/29/libye-des-detenus-exposes-au-risque-de->

